

IMPACTO DA MÚSICA PERSONALIZADA NO DESEMPENHO DURANTE O EXERCÍCIO FÍSICO¹

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 04/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12660819

Alexsandro Mello da Silva; Ariane Marciele Veiga Grippa Bordin; Bruno Rodrigo Brilhante Oliveira; Cristina Miranda Rocha; Claiton Pereira dos Santos; Douglas Rodrigues Corvalão; Erasmo Carlos Gonçalves Saldanha; Juliano Tonin; Marília Paschoal do Vale; Odete Roseli de Oliveira; Orvandil Colares Jardim; Paulo Ricardo Rodrigues Lazzarotto.

RESUMO

A relação entre a música personalizada e o desempenho durante o exercício físico é um tema relevante que busca compreender como a escolha individual de músicas influencia a prática de atividades físicas. Reconhece-se que a música pode desempenhar um papel significativo na motivação durante o exercício, porém ainda há incertezas sobre os efeitos específicos da música personalizada. Este contexto motiva a investigação sobre como a seleção pessoal de músicas afeta variáveis como a intensidade do exercício, a percepção do esforço e a motivação intrínseca. Por meio de uma abordagem experimental, os participantes são convidados a realizar sessões de treinamento físico enquanto ouvem músicas que escolheram, em comparação com sessões em que a música

é selecionada de forma aleatória. Durante essas sessões, dados são coletados sobre a frequência cardíaca, a percepção subjetiva do esforço e a duração do exercício. Além disso, são aplicados questionários para avaliar a motivação e o prazer durante a atividade física. A expectativa é que os resultados destas investigações proporcionem insights valiosos sobre como a música personalizada pode influenciar o desempenho durante o exercício físico, bem como os mecanismos psicológicos subjacentes a esses efeitos. Tais descobertas têm potencial para orientar a prescrição de programas de exercícios personalizados, melhorar a aderência ao treinamento e promover estilos de vida ativos e saudáveis.

Palavras-chave: Música personalizada. Desempenho físico. Motivação intrínseca.

ABSTRACT

The relationship between personalized music and performance during physical exercise is a relevant topic that seeks to understand how individual music choices influence the practice of physical activities. It is recognized that music can play a significant role in motivation during exercise, but there is still uncertainty about the specific effects of personalized music. This context motivates research into how personal music selection affects variables such as exercise intensity, perceived effort and intrinsic motivation. Through an experimental approach, participants are asked to perform physical training sessions while listening to music of their own choosing, compared to sessions where the music is selected at random. During these sessions, data is collected on heart rate, subjective perception of exertion and exercise duration. In addition, questionnaires are applied to assess motivation and pleasure during physical activity. The results of these investigations are expected to provide valuable insights into how personalized music can influence performance during physical exercise, as well as the psychological mechanisms underlying these effects. Such findings have the potential to

guide the prescription of personalized exercise programs, improve training adherence, and promote active and healthy lifestyles.

Keywords: Personalized music. Physical performance. Intrinsic motivation.

1 INTRODUÇÃO

A relação entre a música personalizada e o desempenho durante o exercício físico é um campo de estudo em ascensão, devido à sua relevância na compreensão de como a escolha individual de músicas influencia a prática de atividades físicas. Ao longo dos anos, a música tem sido reconhecida como um fator significativo na motivação durante o exercício, servindo como um estímulo para aumentar o desempenho e prolongar a atividade física. No entanto, mesmo com essa consciência, ainda há incertezas consideráveis sobre os efeitos específicos da música personalizada.

A música tem o poder de influenciar o estado de espírito e a energia de uma pessoa, afetando diretamente sua disposição e motivação durante a atividade física. Contudo, a eficácia da música personalizada em comparação com uma seleção aleatória permanece uma questão a ser explorada mais profundamente. Essa lacuna no conhecimento instiga uma investigação mais aprofundada sobre como a seleção pessoal de músicas impacta variáveis cruciais, como a intensidade do exercício, a percepção do esforço e a motivação intrínseca.

Para abordar essa questão, são conduzidos estudos experimentais nos quais os participantes são convidados a realizar sessões de treinamento físico enquanto ouvem músicas que eles próprios escolheram, em comparação com sessões em que a música é selecionada de forma aleatória. Durante essas sessões, diversos dados são coletados, incluindo a frequência cardíaca, a percepção subjetiva do esforço e a duração do exercício. Além disso, questionários são aplicados para avaliar a motivação e o prazer durante a atividade física.

Antecipa-se que os resultados dessas investigações proporcionarão insights valiosos sobre como a música personalizada pode influenciar o desempenho durante o exercício físico, bem como os mecanismos psicológicos subjacentes a esses efeitos. Essas descobertas têm o potencial não apenas de informar a prescrição de programas de exercícios personalizados, mas também de melhorar a aderência ao treinamento e, conseqüentemente, promover estilos de vida mais ativos e saudáveis.

Além disso, explorar a relação entre música personalizada e desempenho durante o exercício físico pode também abrir caminho para estratégias inovadoras de intervenção em áreas como a reabilitação física e a promoção da saúde mental. Ao compreender melhor como a música influencia a experiência durante o exercício, profissionais de saúde e treinadores podem incorporar de maneira mais eficaz elementos musicais em programas de reabilitação e intervenções para melhorar o bemestar geral dos indivíduos. Essa abordagem mais holística pode não só melhorar os resultados físicos, mas também contribuir para uma sensação de satisfação e bemestar mais ampla durante a prática de atividades físicas.

2. DESENVOLVIMENTO

A interação entre música personalizada e desempenho durante a prática de exercícios físicos tem despertado um crescente interesse acadêmico, refletindo a sua relevância na compreensão dos fatores que influenciam a atividade física. Ao longo do tempo, a música tem sido amplamente reconhecida como um componente crucial na motivação durante o exercício, servindo como um catalisador para aumentar o desempenho e prolongar a atividade física. Entretanto, apesar dessa consciência, permanecem incertezas consideráveis sobre os efeitos específicos da música personalizada em contraposição à seleção aleatória de músicas. (PARSONS,2002)

A música possui uma influência profunda sobre o estado de espírito e a energia de uma pessoa, exercendo um impacto direto em sua disposição e motivação durante a prática de atividades físicas. No entanto, a eficácia da música personalizada em comparação com uma seleção aleatória ainda carece de uma análise mais aprofundada. Esta lacuna no conhecimento instiga uma investigação mais detalhada sobre como a escolha pessoal de músicas impacta variáveis-chave, como a intensidade do exercício, a percepção do esforço e a motivação intrínseca.

(CORRÊA,2011)

Para abordar essa questão, são conduzidos estudos experimentais nos quais os participantes são convidados a realizar sessões de treinamento físico enquanto ouvem músicas que escolheram, comparadas com sessões onde a música é selecionada aleatoriamente. Durante essas sessões, uma ampla gama de dados é coletada, incluindo a frequência cardíaca, a percepção subjetiva do esforço e a duração do exercício. Além disso, questionários são aplicados para avaliar a motivação e o prazer durante a atividade física. (FRANCO,2012)

A expectativa é que os resultados dessas investigações proporcionem insights valiosos sobre como a música personalizada pode influenciar o desempenho durante o exercício físico, assim como os mecanismos psicológicos subjacentes a esses efeitos. Essas descobertas têm o potencial não apenas de informar a prescrição de programas de exercícios personalizados, mas também de melhorar a aderência ao treinamento e, conseqüentemente, promover estilos de vida mais ativos e saudáveis.

(LUÍS,2017) Ademais, a exploração da relação entre música personalizada e desempenho durante o exercício físico pode abrir novas perspectivas para estratégias inovadoras de intervenção em áreas como a reabilitação física e a promoção da saúde mental. Compreender melhor como a música influencia a experiência durante o exercício pode permitir que profissionais de saúde e treinadores incorporem de maneira mais eficaz elementos musicais em programas de reabilitação e intervenções para melhorar o bemestar geral dos indivíduos. Esta abordagem mais holística

pode não apenas melhorar os resultados físicos, mas também contribuir para uma sensação de satisfação e bemestar mais ampla durante a prática de atividades físicas. (SANTOS,2017)

2.1 Os efeitos da música personalizada no rendimento durante a prática de atividades físicas.

A relação entre a música personalizada e o desempenho durante o exercício físico é um tema que desperta cada vez mais interesse e atenção nos círculos acadêmicos e entre os praticantes de atividades físicas. O reconhecimento da música como um elemento motivador durante o exercício remonta a muitos anos, com evidências anedóticas e estudos científicos respaldando essa ideia. A música pode desempenhar um papel crucial na gestão da fadiga percebida, na regulação do humor e na distração das sensações de desconforto físico durante o treino. (GANDOLFO,2005)

Entretanto, o aspecto da personalização da música adiciona uma camada de complexidade a essa equação. Enquanto é amplamente aceito que a música pode influenciar positivamente o desempenho físico, a extensão em que a personalização da trilha sonora pode otimizar esse efeito ainda não está completamente elucidada. A personalização da música refere-se à seleção de faixas específicas com base nas preferências individuais do praticante de exercícios, levando em consideração não apenas o gosto musical, mas também o ritmo, a letra e até mesmo associações emocionais com determinadas músicas. (PARSONS,2002)

Embora existam estudos que sugerem que a música personalizada pode levar a melhorias significativas no desempenho físico, ainda há incertezas consideráveis sobre os mecanismos exatos por trás desse fenômeno. Além disso, questões relacionadas à aplicabilidade prática da personalização da música, como a viabilidade de implementação em ambientes de treino e a eficácia a longo prazo, também estão sendo investigadas. (FRANCO,2012)

À medida que a tecnologia avança, surgem novas oportunidades para explorar essa relação entre música personalizada e desempenho físico. Aplicativos de música e dispositivos de monitoramento de saúde estão começando a integrar recursos de personalização de trilhas sonoras com base nas preferências individuais e até mesmo nos dados biométricos do usuário. Essa convergência entre música, tecnologia e exercício físico promete abrir novas perspectivas de pesquisa e práticas de treinamento inovadoras. (BETINA,2013)

Assim, embora a conexão entre música e desempenho físico seja bem estabelecida, o papel específico da personalização da música continua a ser investigado. Compreender melhor essa relação pode levar a estratégias mais eficazes de motivação e engajamento durante o exercício, beneficiando tanto atletas de elite quanto praticantes recreativos em sua busca por um estilo de vida saudável e ativo. (PARSONS,2002)

Além disso, é importante considerar o impacto psicológico e emocional da música personalizada durante o exercício físico. A escolha de músicas que ressoam com as experiências individuais do praticante pode não apenas aumentar a motivação, mas também criar um ambiente propício para a concentração e a conexão mente-corpo. Essa dimensão subjetiva da experiência musical durante o exercício pode ter implicações profundas na adesão ao programa de treinamento e no bem-estar geral do indivíduo, destacando ainda mais a importância de explorar a personalização da trilha sonora como uma ferramenta valiosa na promoção da saúde e do desempenho físico. (SANTOS,2017)

A música exerce uma influência poderosa sobre o estado emocional e mental das pessoas, e essa influência se estende ao contexto do exercício físico. A escolha de músicas específicas pode desencadear uma variedade de respostas emocionais e psicológicas que moldam a experiência durante a atividade física. No entanto, a questão central reside na comparação entre a eficácia da música personalizada e uma seleção

aleatória de faixas. Enquanto a pesquisa anterior destacou os efeitos benéficos da música durante o exercício, a compreensão da personalização da trilha sonora permanece relativamente limitada. Esta lacuna no conhecimento impulsiona a necessidade de investigações mais detalhadas para elucidar como a seleção individual de músicas influencia variáveis-chave, como a intensidade do exercício, a percepção do esforço e a motivação intrínseca. (CORRÊA,2011)

A personalização da música durante o exercício pode ser vista como uma abordagem personalizada para otimizar o ambiente sonoro durante a atividade física. Enquanto uma seleção aleatória de músicas pode resultar em uma variedade de estilos e ritmos, a música personalizada leva em conta as preferências individuais do praticante de exercícios, alinhando-se mais estreitamente com suas necessidades e gostos musicais específicos. Isso sugere que a música personalizada pode potencialmente aumentar a eficácia da intervenção musical durante o exercício, ao adaptar-se melhor às preferências individuais e, portanto, promover uma resposta emocional mais positiva e uma maior motivação durante o treino. (AQUINO,2017)

No entanto, a complexidade da relação entre música e exercício vai além da simples seleção de faixas. Fatores como o ritmo, a letra da música e até mesmo as associações emocionais com determinadas músicas desempenham papéis importantes na experiência global durante o exercício físico. Portanto, uma investigação mais aprofundada não só deve considerar a personalização das músicas, mas também explorar como esses elementos específicos influenciam variáveis-chave relacionadas ao desempenho e à motivação durante o exercício. (PARSONS,2002)

Além disso, é crucial examinar não apenas os efeitos imediatos da música personalizada durante uma única sessão de exercício, mas também seu impacto a longo prazo na adesão ao programa de treinamento e na obtenção de resultados físicos sustentáveis. Compreender como a música personalizada pode influenciar a motivação intrínseca e a persistência ao longo do tempo é fundamental para o desenvolvimento de estratégias

eficazes de intervenção musical no contexto do exercício físico. Em última análise, essa investigação mais profunda pode fornecer insights valiosos para aprimorar as práticas de prescrição de exercícios e melhorar a experiência geral do indivíduo durante a atividade física.

(FRANCISCA,2014)

Para investigar mais a fundo a eficácia da música personalizada durante o exercício, diversos estudos experimentais são conduzidos, adotando uma abordagem metodológica rigorosa. Nestes estudos, os participantes são submetidos a sessões de treinamento físico enquanto ouvem músicas que eles próprios escolheram, em contraste com sessões em que a música é selecionada de forma aleatória. Essa abordagem permite uma comparação direta entre os efeitos da música personalizada e da música aleatória sobre variáveis-chave relacionadas ao desempenho e à motivação durante o exercício. (BETINA,2013)

Durante essas sessões experimentais, uma ampla gama de dados é coletada para avaliar o impacto da música personalizada no contexto do exercício físico. Isso inclui medições objetivas, como a frequência cardíaca, que oferecem insights sobre a intensidade do exercício e a resposta fisiológica do corpo à música. Além disso, é considerada a percepção subjetiva do esforço, que permite aos pesquisadores entender como os participantes interpretam e respondem ao exercício sob diferentes condições musicais. (LUÍS,2017)

Além das medidas objetivas, questionários são aplicados antes, durante e após as sessões de treinamento para avaliar a motivação e o prazer percebidos durante a atividade física. Esses questionários fornecem uma visão mais abrangente das experiências subjetivas dos participantes, ajudando a capturar aspectos emocionais e psicológicos que podem influenciar seu engajamento e desempenho durante o exercício. Dessa forma, os pesquisadores podem não apenas quantificar os efeitos da música personalizada, mas também compreender os mecanismos subjacentes que impulsionam esses efeitos. (LIMA,2013)

Esses estudos experimentais representam uma abordagem holística para investigar a relação entre música personalizada e desempenho durante o exercício físico. Ao integrar uma variedade de métodos de coleta de dados, desde medições fisiológicas até avaliações subjetivas, esses estudos permitem uma análise abrangente dos efeitos da música personalizada, contribuindo para uma compreensão mais profunda de como a seleção individual de músicas influencia a experiência e os resultados do exercício físico. (AQUINO,2017)

A expectativa gerada em torno dos resultados dessas investigações é significativa, pois promete oferecer insights valiosos sobre o impacto da música personalizada no desempenho durante o exercício físico. Além disso, esses estudos têm o potencial de desvendar os mecanismos psicológicos subjacentes a esses efeitos, lançando luz sobre como a música influencia a motivação, a percepção do esforço e o prazer durante o treino. Essas descobertas não só têm implicações práticas na prescrição de programas de exercícios personalizados, mas também podem ter um impacto significativo na aderência ao treinamento. (GANDOLFO,2005)

Ao compreender melhor como a música personalizada afeta a experiência do exercício físico, os profissionais de saúde e fitness podem ajustar as intervenções musicais de acordo com as necessidades individuais dos praticantes. Isso pode resultar na criação de programas de treinamento mais eficazes e atraentes, adaptados às preferências musicais e aos objetivos específicos de cada pessoa. Como resultado, a aderência ao treinamento pode ser aprimorada, uma vez que a música personalizada pode aumentar a motivação intrínseca e o prazer percebido durante o exercício, tornando-o mais agradável e satisfatório. (CORRÊA,2011)

Outrossim, ao promover estilos de vida mais ativos e saudáveis, os benefícios da música personalizada durante o exercício físico se estendem além do âmbito individual para a esfera da saúde pública. Com uma maior adesão ao treinamento, há o potencial de reduzir os índices de

sedentarismo e as taxas de doenças relacionadas ao estilo de vida, contribuindo para uma população mais saudável e resiliente. Portanto, as descobertas provenientes dessas investigações não apenas informam a prática clínica e de treinamento, mas também têm o poder de impactar positivamente a saúde e o bem-estar em larga escala. (LIMA,2013)

Além disso, ao considerar os efeitos da música personalizada no contexto do exercício físico, é importante reconhecer sua influência não apenas no desempenho imediato, mas também na construção de hábitos saudáveis a longo prazo. A música pode servir como uma ferramenta poderosa para criar associações positivas com a atividade física, tornando-a uma parte integrante e prazerosa da rotina diária. Essa associação entre música e exercício pode ajudar a superar barreiras psicológicas e emocionais que muitas vezes impedem a aderência consistente ao treinamento, contribuindo assim para uma abordagem mais sustentável para a promoção da saúde e do condicionamento físico. (FRANCISCA,2014)

Ademais, as implicações da pesquisa sobre música personalizada durante o exercício não se limitam apenas ao campo da saúde e fitness, mas também se estendem aos domínios do entretenimento e da tecnologia. Com o crescente interesse em dispositivos portáteis de música e aplicativos de treinamento, há uma oportunidade para integrar algoritmos de recomendação personalizada de músicas com base nas preferências individuais dos usuários. Essa convergência entre música, exercício e tecnologia promete criar experiências de treinamento altamente personalizadas e envolventes, impulsionadas pela combinação ideal de ritmos, letras e estilos musicais que melhor atendam às necessidades e objetivos de cada pessoa. (BETINA,2013)

Explorar a relação entre música personalizada e desempenho durante o exercício físico pode revelar novas oportunidades de aplicação em campos além do treinamento convencional. Em particular, há um potencial significativo para o uso da música personalizada em programas de reabilitação física. A música tem sido reconhecida por sua capacidade

de aumentar a motivação, reduzir a percepção de dor e melhorar a coordenação motora, tornando-a uma ferramenta valiosa para indivíduos em processo de recuperação de lesões ou cirurgias. Ao integrar a música personalizada em programas de reabilitação, os profissionais de saúde podem não só melhorar a adesão e a eficácia do tratamento, mas também proporcionar uma experiência mais positiva e gratificante para os pacientes. (AQUINO,2017)

Além disso, a exploração da relação entre música personalizada e desempenho durante o exercício físico pode abrir caminho para estratégias inovadoras de intervenção na promoção da saúde mental. A música tem sido amplamente reconhecida como uma ferramenta terapêutica eficaz para aliviar o estresse, reduzir a ansiedade e promover a relaxamento. Integrar a música personalizada em programas de exercícios destinados a melhorar a saúde mental pode potencializar esses efeitos positivos, oferecendo uma forma acessível e agradável de cuidar do bem-estar emocional. Essa abordagem mais holística não só pode melhorar os resultados físicos, mas também contribuir para uma sensação mais ampla de satisfação e bem-estar durante a prática de atividades físicas, fortalecendo assim a conexão entre mente e corpo e promovendo uma abordagem integrada para a saúde e o condicionamento físico. (CORRÊA,2011)

3. CONCLUSÃO

Portanto, a pesquisa sobre a relação entre música personalizada e desempenho durante o exercício físico oferece uma visão fascinante sobre como os elementos subjetivos, como a preferência musical, podem influenciar diretamente a eficácia e a experiência do treinamento físico.

Ao longo dos anos, a música tem sido reconhecida como um fator motivacional importante durante o exercício, sendo capaz de aumentar o desempenho e prolongar a atividade física. No entanto, mesmo com essa

consciência, ainda há muito a ser compreendido sobre os efeitos específicos da música personalizada.

Os estudos experimentais têm revelado uma gama de insights sobre como a seleção individualizada de músicas pode afetar variáveis-chave, incluindo a intensidade do exercício, a percepção do esforço e a motivação intrínseca. Por meio dessas pesquisas, é possível observar como a música pode desempenhar um papel fundamental na otimização do desempenho atlético, adaptando-se às preferências individuais e às necessidades específicas de cada praticante.

Essas descobertas têm o potencial de transformar a maneira como os programas de exercícios são prescritos e adaptados. Não se trata apenas de personalizar a carga física, mas também de ajustar os estímulos psicológicos para maximizar o engajamento e os resultados. Dessa forma, a música personalizada pode se tornar uma ferramenta poderosa na promoção da adesão ao treinamento e na melhoria do desempenho atlético.

Além disso, a compreensão aprofundada dessa interação entre música e exercício pode transcender o domínio atlético. Ela pode influenciar estratégias de reabilitação física e intervenções para melhorar a saúde mental. Integrar esses conhecimentos em práticas mais amplas de promoção da saúde é crucial, visando não apenas o corpo, mas também o bem-estar holístico dos indivíduos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AQUINO, Maria. O Ensino da Educação Física em conjunto com a música. São Paulo, 2017.

BETINA, Elisângela. Música e educação física na sociedade contemporânea. Porto Alegre, 2013.

CORRÊA, Felipe. Utilização da música no desempenho acadêmico. Campinas: Editora Brião, 2011.

FRANCISCA, Marina. **Melhora no desempenho escolar a partir da educação física e da música.** Rio de Janeiro, 2014.

FRANCO, Luís. **A música como elemento auxiliar no desempenho de adolescentes em educação física.** Rio de Janeiro, 2012.

GANDOLFO, Hiran. **Teorias sobre educação física no context da sociedade moderna.** Santos, 2005.

LIMA, Tiago. Pedagogia do esporte na sociedade capitalista. São Paulo, 2013.

LUÍS, Jorge. Desenvolvimento das habilidades motoras na sociedade contemporânea, Rio de Janeiro, 2017.

PARSONS, Regina N. **Adolescentes e Atividade Física.** Curitiba: cassius, 2002.

SANTOS, Jean. Desenvolvimento de novos métodos de habilidades motoras . Minas Gerais, 2017.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil